

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ÓBITOS POR MENINGITE EM BELÉM-PA ENTRE 2013 E 2022

[Ciências da Saúde, Medicina, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO /17/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10988476

Germano Silva Aranha Junior¹

Vidal Lopes de Oliveira²

André Rafael Melo Mota³

Emerson Frank Moreira de Souza⁴

Jennison Alves Guimarães⁵

Ronaldo Costa Monteiro⁶

RESUMO

Objetivo: Realizar uma análise epidemiológica dos óbitos por meningite em Belém-PA, no período 2013-2022. Métodos: Estudo descritivo, retrospectivo de abordagem quantitativa com os óbitos por meningite do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN). Calcularam-se as taxas quantitativas de casos e a correlação com as variáveis epidemiológicas abarcadas no trabalho. Resultados: Notificou-se 365 casos de óbito por meningite, a maioria em pessoas do gênero masculino (60%), na faixa etária entre 20 a 39 anos (43.2%), de raça parda (84%), de etiologia bacteriana (63%) e residente de Belém (54.8%). As maiores taxas de óbito estiveram concentradas no biênio 2015-2016. Conclusão: É

necessário reforçar os serviços de atenção à saúde para imunizar a população, minimizando a ocorrência das complicações e óbitos decorrentes da meningite no território. Os resultados mostraram a necessidade de se aprimorar as ferramentas de diagnóstico para que identifique o agente etiológico específico da meningite e assim se inicie a conduta terapêutica apropriada antes da evolução ao óbito.

Palavras-chave: Meningite; Óbitos; Epidemiologia; Saúde pública.

INTRODUÇÃO

A meningite é uma doença infectocontagiosa potencialmente grave, no qual ocorre a inflamação das membranas que envolvem o sistema nervoso central (SNC), as meninges. O comprometimento infeccioso do SNC e das meninges pode ocorrer basicamente de duas formas: agudo, quando é acometido por bactérias e vírus, ou crônico, quando causado por protozoários, espiroquetas, helmintos, fungos ou micobactérias (Veronesi, 2015). Ademais, também pode ter origem não infecciosa, como o uso de medicamentos e tumorações (Desbessel, et al, 2023).

Dentre as causas da infecção, as bactérias e os vírus são os agentes implicados com mais frequência. A meningite viral é a etiologia mais comum, porém a bacteriana é a mais grave, relatada como importante causa de mortalidade (59,8 %), ocorrendo principalmente em crianças de baixa renda, enquanto que a viral apresenta taxa de 3% (Dias, et al. 2017; Souza, et al., 2020).

A transmissão da meningite ocorre por meio de secreções respiratórias de pessoas infectadas, assintomáticas ou doentes, através do contato direto pessoa a pessoa. Os principais sintomas dessa patologia são: febre, vômitos, náuseas, cefaleia, rigidez na nuca e convulsões (BRASIL, 2017). Adicionalmente, perda de audição, déficits neurológicos focais, epilepsia e deficiência cognitiva, são sequelas que estão associadas ao quadro clínico do paciente acometido (Silva A.F.T, et al, 2021).

Em relação à meningite bacteriana, ela incide nos dois gêneros em proporção semelhante, sem diferenças de suscetibilidade entre as raças ou grupos étnicos. A mortalidade varia com a idade, sendo mais alta nas faixas extremas da vida (Veronesi, 2015). Já em relação à meningite viral, as crianças menores de cinco anos são o grupo considerado de maior risco, entretanto, a infecção pode acometer indivíduos de qualquer idade e gênero. Porém, vale ressaltar que os dados epidemiológicos sobre as meningites virais são escassos e variam com o agente etiológico. Os casos da doença podem ocorrer em qualquer período do ano, contudo, é comum a incidência de variação sazonal (Cruz, et al, 2020).

Há vários fatores que corroboram para pacientes evoluírem ao óbito, dentre eles, a existência de um sistema imunológico deficiente, doenças crônicas, frequente hospitalização, polifarmácia e modificações nas condições funcionais e nutricionais do organismo, quantidades inferiores de anticorpos, além do déficit voltado à uniformização da cobertura nacional de vacinação contra os patógenos causadores desta afecção (AZEVEDO et al., 2019).

A análise laboratorial é uma ferramenta importante que auxilia no diagnóstico da meningite, confirmando ou sugerindo a etiologia dos casos suspeitos. Os principais exames utilizados para elucidar os casos são: cultura, exame quimiocitológico do LCR, bacterioscopia direta, aglutinação pelo látex e reação em cadeia de polimerase. No entanto, a cultura do LCR permanece como “padrão ouro” para o diagnóstico, permitindo a diferenciação entre as formas de meningite bacteriana e viral (Brasil, 2017). Em relação ao tratamento, é feito com estabilização clínica junta ao manejo da etiologia específica que levou ao quadro de meningite. Portanto, depende do agente causador (Rambo M. et al, 2023).

De acordo com a Portaria nº 217, de 1º de março de 2023 e a Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, a meningite é uma doença de notificação compulsória que precisa ser notificada em até 24 horas. Logo, a suspeita ou confirmação da doença deve ser obrigatoriamente comunicada à

Secretaria Estadual de Saúde e à Secretaria Municipal de Saúde. A taxa de letalidade varia de 9% a 12% em países desenvolvidos, mesmo que haja diagnóstico e tratamento precoce. E essa taxa ainda é mais alta em países emergentes como o Brasil, causando então um grave problema de saúde pública (Ministério da Saúde 2016, 2023; SILVA & MEZAROBBA, 2018).

Apesar do impacto social que a meningite apresenta, poucos são os estudos publicados na região norte, incluindo Belém. Portanto, levando em consideração a falta de estudos que objetivassem analisar especificamente os óbitos decorrentes de meningite, aliado aos altos índices de morbimortalidade, principalmente da meningite bacteriana, surge a necessidade de compreender o perfil epidemiológico dos óbitos ocorridos por essa doença, contribuindo com melhor planejamento das unidades de saúde locais, como por meio de medidas de promoção em saúde e prevenção de meningite mais adequadas à sua realidade.

METODOLOGIA

Estudo descritivo, retrospectivo de abordagem quantitativa. Dados coletados através da plataforma do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no qual foi analisado o perfil epidemiológico dos óbitos decorrentes de meningite registrados na cidade de Belém-PA no período de dez anos (2013-2022).

Foram consideradas as seguintes variáveis para esta pesquisa: gênero, faixa etária, raça, etiologia da meningite e município de residência no Pará.

As variáveis foram coletadas, digitadas, analisadas e processadas através do programa Microsoft Office Excel® 2016. A apresentação dos dados foi realizada utilizando as frequências simples (n) e relativa (%). Após coleta dos dados, os mesmos passaram por uma análise estatística descritiva e os resultados foram apresentados em formato de gráficos, com o propósito de estabelecer comparações dos resultados e suas vertentes.

A aprovação por parte do sistema CEP-CONEP, conforme a Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016, foi dispensada visto que os dados apresentados foram secundários e não nominais, sem identificação dos indivíduos cujos dados foram analisados.

RESULTADOS

Analisando a distribuição dos óbitos registrados em Belém-PA ao longo do intervalo 2013 a 2022, houve um total de 365 óbitos com uma média de 36.5 óbitos/ano e um desvio padrão (DP) de 11.4. O biênio 2015/16 apresentou 101 óbitos, sendo a maior fração de todo o período, em contraposição ao biênio 2021/22, com somente 41 óbitos. Cabe destacar o ano de 2021 com apenas 14 óbitos, sendo notavelmente a menor quantidade listada dentre todo o período analisado no estudo. Além disso, observou-se que de 2013 a 2016 houve uma média de 44.5 casos por ano (DP=8.9) enquanto que de 2017 a 2021, a média foi 32 casos por ano (DP=11.0).

Figura 1: Distribuição quantitativa dos óbitos por meningite notificados por ano em Belém entre 2013 e 2022.

Fonte: SINAN, 2024.

Entre os indivíduos que foram ao óbito decorrente de meningite, correspondiam ao gênero masculino e feminino, 60% (n= 219) e 40% (n= 146), respectivamente. Em relação à raça, observou-se que a grande maioria das mortes se deu na raça parda, com 308 notificações (84.3%) seguida da preta com 19 óbitos (5.2%) e branca, com 6 registros (1.6%). Quanto à faixa etária, indivíduos de 20-39 anos foram o grupo com o maior número registrado, caracterizando 43.2% (n= 158) dos óbitos, seguida do grupo 40-59 com 23.2% (n=85). Ainda com relação à idade, constatou-se que 21.8% (n=80) das mortes ocorreram na faixa etária de 0 até 14 anos (Tabela 1).

Tabela 1: Características sociodemográficas dos óbitos notificados em Belém-PA entre 2013 e 2022.

Características	n	%
Raça		
Parda	308	84.3%
Preta	19	5.2%
Branca	6	1.6%
Amarela	1	0.27%
Ignorado	31	8.5%
Gênero		
Masculino	219	60%
Feminino	146	40%
Faixa Etária		
<1	24	6.5%
1-4	17	4.6%
5-9	16	4.4%
10-14	23	6.3%
15-19	14	3.8%
20-39	158	43.2%
40-59	85	23.2%
60-64	13	3.5%
65-69	4	1.1%
70-79	8	2.2%
80+	3	0.8%
n = número absoluto de casos % = número relativo de casos		

Fonte: SINAN, 2024.

Quanto à etiologia, a meningite bacteriana (MB) foi a mais frequente causa de morte, correspondendo a 63% dos óbitos (n= 230) seguida pela meningite por outras etiologias (MOE) com 29.6% (n= 108) e meningite não-especificada (MNE) com 4.1% (n= 15). Vale destacar a meningite viral (MV) como a menos responsável por óbitos em todo o período do estudo, com apenas 3% dos registros (n= 11).

Figura 2: Número de óbitos por meningite por etiologia entre 2013 e 2022.

Fonte: SINAN, 2024.

Levando-se em consideração apenas as meningites causadas por bactérias, como mostrado na figura 3, 42.1% (n= 97) não especificaram o subtipo bacteriano da meningite. Entretanto, dentre aquelas que especificaram, a meningite tuberculosa (MBTC) foi a responsável pela maioria dos óbitos, com 29.1% (n= 67); seguida da meningite por Meningococo (MCC, MM+MCC+MM) com 16.9% (n= 39), meningite por *S. pneumoniae* (MP) com 11.3% (n=26), e meningite por *H. influenzae* com 0.4% (n= 10).

Figura 3: Número de óbitos notificados de Meningite Bacteriana (MB) em Belém-PA por subtipo entre 2013 e 2022. MBNE: Meningite Bacteriana Não Especificada; MBTC: Meningite Tuberculosa; MP: Meningite por *S. pneumoniae*; MCC: Meningococcemia; MM+MCC: Meningite Meningocócica + Meningococcemia; MM: Meningite Meningocócica; MH: Meningite por *H. influenzae*.

Fonte: SINAN, 2024.

Acerca do município de residência dos indivíduos que foram ao óbito na cidade de Belém-PA, ficou evidenciado que a grande maioria das mortes registradas na cidade foram de indivíduos domiciliados na mesma, com 54.8% (n=200) dos registros no período 2013/22. Seguido de Ananindeua com 11.4% (n=41), Castanhal com 3.8% (n=14), Barcarena com 2.4% (n=9), Marituba com 2.4% (n=9), Abaetetuba com 2.1% (n=8) e Benevides com 1.9% (n=7). É importante ressaltar que 21.1% (n=77) dos óbitos registrados foram provenientes de indivíduos residentes em 44 outros municípios interioranos.

Figura 4: Distribuição quantitativa dos óbitos ocorridos em Belém-PA por município de residência entre 2013 e 2022.

Fonte: SINAN, 2024.

DISCUSSÃO

O Pará é o estado da região norte com o maior número de casos notificados de meningite (Silva et al., 2022), conseqüentemente, espera-se também que apresente altas taxas de morbimortalidade, em especial na sua capital, onde concentra-se o contingente populacional. Estudos anteriores mostraram o aspecto endêmico dela na região metropolitana de Belém devido ao aumento da incidência nos últimos anos (Souza et al., 2020, Junior et al., 2020). O presente estudo evidenciou os principais aspectos epidemiológicos relacionados aos óbitos decorrentes de meningite na cidade.

Houve um crescimento progressivo no número absoluto de óbitos por meningite constatado desde 2013 até 2016 (Figura 1), ano em que a taxa de mortalidade chegou a 15.1%, a maior de todo o período do estudo. Segundo dados do SINAN, esse crescimento foi acompanhado do aumento quase equivalente de novos casos notificados na região

metropolitana de Belém. Esse fato pode ser explicado pelo decréscimo da eficiência nas medidas preventivas na região metropolitana (Souza et al., 2020).

A partir de 2018 houve uma decrescente na taxa de óbitos registrados até meados de 2021, enquanto que o número de casos registrados manteve-se elevado no mesmo período, de acordo com dados do SINAN. A queda expressiva no número de óbitos constatada entre 2020 a 2021 está diretamente relacionada ao cenário global da pandemia do COVID-19, o qual dificultou a transmissibilidade de doenças infectocontagiosas como a meningite devido a quarentena e isolamento social, assim como o uso de máscara e álcool 70% (Moraes et al., 2022).

Em relação à raça dos indivíduos que foram ao óbito decorrente de meningite, destacou-se a predominância da raça parda, com 84.3% dos registros. Essa prevalência demonstra uma correlação de proporcionalidade ao percentual de 75.5% e 76.7% dos casos notificados na região estarem na raça parda, segundo Nunes et al., 2022 e Souza et al., 2020, respectivamente. De acordo com o IBGE, 26.3% da população de Belém se autodeclara branca, entretanto, essa raça esteve representada em apenas 1.6% dos óbitos registrados. Essa discrepância pode ser explicada possivelmente pelo fato de indivíduos brancos terem acesso a uma rede de prevenção e tratamento mais efetivos.

No que se refere ao gênero, 60% das mortes ocorreram em indivíduos do gênero masculino e 40% no gênero feminino, valor quantitativamente proporcional à taxa de óbitos por meningite no gênero masculino encontrada por Moraes et al., 2022. Segundo Macedo et al., (2019), Cruz et al., (2020) e Macedo Júnior et al., (2021), tal diferença no número de afecções e de mortes entre o gênero masculino e feminino ocorre devido à negligência deste público em relação as medidas preventivas como vacinação, à demora na busca por ajuda médica durante os primeiros sintomas da doença, aos ambientes de trabalho favoráveis à disseminação e à dificuldade de adesão a condutas terapêuticas. Entretanto, para

Frasson et al., (2021), ainda não há um fator determinante para explicar a grande diferença no número de homens e mulheres acometidos.

A maior quantidade de óbitos (66.4%) se concentrou na faixa etária de 20-39 anos e 40-59 anos (Tabela 1), apresentando uma taxa de letalidade de 14.2% e 16.8%, respectivamente, segundo dados do SINAN. Esse resultado dialoga com os valores de letalidade obtidos por Junior et al., (2020) no Pará e por Aguiar et al., (2022) a nível nacional. De acordo com Donalisio et al., (2000), em um estudo de associação estatística, a idade superior a 30 anos é a variável mais favorável ao aumento do coeficiente de letalidade da meningite meningocócica. O maior número de casos e óbitos nessa faixa etária resulta do fato de que a imunização geralmente é realizada no período da infância, conseqüentemente sua efetividade imunológica torna-se reduzida na vida adulta (Nunes et al., 2022). Além de que, nessa faixa etária a população é economicamente ativa, estando mais exposta aos fatores de risco e transmissibilidade como ambientes fechados, aglomerados urbanos e tabagismo (Roller, 2023).

Neste estudo, os óbitos ocorridos na idade de 0 a 4 anos corresponderam a 11.1% de todas as mortes ocorridas no período (Tabela 1) e apresentaram uma taxa de letalidade de 8.75%. Esses valores se contrapõem a diversos outros trabalhos que mostraram taxas de prevalência e letalidade muito maiores de meningite na faixa etária pediátrica (Moraes et al., 2022, Silva, 2022; Silva & Mezarobba, 2018; Macedo et al., 2019; Ferreira & Oliveira, 2022), tal divergência justifica-se por uma maior efetividade das campanhas vacinais na população pediátrica local e também pela possibilidade de haver subnotificação na região.

A população pediátrica torna-se mais vulnerável pelo fato de que o sistema imunológico até os 4 anos ainda é imaturo e os anticorpos IgG passados por via placentária já não estão mais presentes, além de que as crianças dessa faixa etária passam a ser expostas a uma maior diversidade de microrganismos durante a exploração do ambiente e no convívio em

creches, aumentando assim as taxas de transmissibilidade da meningite (Silva & Mezarobba, 2018; Nunes et al., 2022; Souza & Prestes, 2011).

No presente estudo, a MB (meningite bacteriana) foi responsável pela grande maioria das mortes (63%) registradas em Belém (Figura 2), em todas as faixas etárias, no período do estudo, isso reflete o fato de ela ser a etiologia com os maiores índices de acometimento da região norte e ter taxas de morbimortalidade e letalidade amplamente superiores a todas as outras etiologias (Souza et al., 2020; Morais et al., 2024; Silva et al., 2020). Segundo Dias et al., (2017), a alta prevalência e letalidade da MB decorre do fato de ela não conseguir ser extinta do corpo humano pelo próprio sistema imune.

A meningite tuberculosa, a meningite por meningococo e a meningite por pneumococo somadas correspondem a 57.3% dos óbitos por meningite bacteriana, embora sejam disponibilizadas as vacinas BCG, Meningocócica Quadrivalente ACWY e Pneumocócica-13 para cada uma das três etiologias, respectivamente, de acordo com o calendário nacional de vacinação (Ministério da Saúde, 2024). Isso demonstra a necessidade de fortalecimento das campanhas de vacinação na região. Hirose et al., (2015) evidenciou a redução importante na taxa de mortalidade da meningite pneumocócica (de 1.85 casos/100.000 habitantes para 0.47 casos/100.000 habitantes) após a introdução da vacina pneumocócica conjugada 10-valente, embora a letalidade média não tenha sofrido redução significativa após a vacinação.

Dentre os óbitos causados por MB, a meningite tuberculosa (MBTC) foi a mais frequente (29.1%), seguida da meningite por Meningococo (16.9%) e meningite por pneumococo (11.4%). Esses resultados vão de encontro ao trabalho de Souza et al. (2020), realizado na região metropolitana de Belém, que encontrou um retrato epidemiológico de prevalência proporcionalmente muito semelhante ao perfil epidemiológico dos óbitos encontrado neste trabalho. Entretanto, o resultado divergiu de Moraes et al. (2022), o qual constatou a MBTC possuindo as menores taxas de óbitos

no Brasil, atrás apenas da meningite por *H. influenzae*. O mapeamento epidemiológico realizado por Silva et al.(2021), evidenciou que a região norte possui as maiores taxas de prevalência e incidência de casos de Tuberculose em todo o Brasil, justificando o quadro endêmico das altas taxas de mortes por MBTC em Belém.

Embora a MV (meningite viral) tenha causado apenas 3% das mortes por meningite, ela destaca-se como o agente etiológico responsável por 35.2% das notificações por meningite em Belém no período do estudo, segundo dados do SINAN. Esses valores são semelhantes ao resultado encontrado por Silva & Mezarobba, o qual afirma que a etiologia viral é altamente prevalente porque os vírus se espalham com mais facilidade por via respiratória e por contato. A letalidade da MV em Belém corroborou com as taxas de letalidade registradas em outras regiões do Brasil, variando entre 3% a 6% (Roller et al., 2023; Pereira et al., 2023 e Cruz et al., 2020).

Quanto ao município de residência, a grande maioria (54.8%) residia na própria cidade em que o óbito foi registrado, resultado já esperado devido à proximidade com a rede de saúde local. Considerando apenas os outros municípios da Região Metropolitana de Belém, constatou-se 21.9% dos óbitos, isso demonstra o fato da meningite ser considerada uma doença dos centros urbanos de perfil infectocontagioso, devido a facilidade de transmissibilidade decorrente do contato entre indivíduos nos locais mais povoados (Matos et al., 2020; Aguiar et al., 2022).

Do total de óbitos, 21.1% procedeu de pacientes advindos de outros 44 municípios do interior paraense, evidenciando mais uma vez a importância dos sistemas de monitoramento epidemiológico, pois nas zonas rurais do país muitas vezes não há acesso a tecnologias e à internet, o que pode agravar o problema da subnotificação, além de que, é natural pacientes diagnosticados irem até a capital receber tratamento devido as melhores condições de infraestrutura e de qualidade das medidas terapêuticas (Cruz et al., 2020).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, foram registrados 365 óbitos por meningite em Belém-PA, no período entre 2013 e 2022. O perfil epidemiológico dos óbitos foi composto prevalentemente por indivíduos do gênero masculino, de raça parda, de faixa etária entre 20 a 39 anos, residentes na própria cidade de registro do óbito e a etiologia bacteriana foi a mais frequente.

O retrato epidemiológico dos óbitos em Belém se diferenciou das outras regiões do Brasil em relação às variáveis da etiologia prevalente (MV e MBTC) e da incidência de óbitos na raça parda. As variáveis gênero e faixa etária mantiveram padrões semelhantes aos outros estudos epidemiológicos similares. Os resultados reforçam a necessidade de uma maior cobertura e efetividade da vacinação BCG para prevenção da meningite tuberculosa.

Cabe destacar que os óbitos registrados no SINAN como MNE (meningite não especificada) e MBNE (meningite bacteriana não especificada) corresponderam a 30.7% das mortes em Belém. Isso demonstra certa ineficiência do sistema de saúde em realizar o diagnóstico etiológico a tempo útil e gera um atraso na identificação do agente e no início da conduta terapêutica. Muitas vezes devido existirem localidades que não possuem a ferramenta de análise molecular disponível para a elucidação de quadros de meningite (Aguiar et al., 2022).

Devido as limitações da plataforma SINAN, variáveis importantes como a presença de coinfeção por HIV não estão disponíveis para uma melhor contextualização do quadro clínico que levou aos óbitos por meningite. É necessário ressaltar que a análise dos dados apresenta limitações, uma vez que os dados coletados são de origem secundária, possibilitando a notificação com dados incompletos, subnotificações e vieses (Mendes, 2022).

REFERÊNCIAS

1. VERONESI: tratado de infectologia/ editor científico Roberto Focaccia. – 5.ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Atheneu, 2015.
2. DESBESSEL, et al, – Fatores associados com o risco de mortalidade em pacientes com meningite: uma revisão de literatura – Revista Científica do Hospital Santa Rosa, 2023, pág 83-93.
3. Dias FCF, Rodrigues Junior CA, Cardoso CRL, Veloso FPFS, Rosa RTAS, Figueiredo BNS (2017) Meningite: aspectos epidemiológicos da doença na região Norte do Brasil. Revista de Patologia do Tocantins, 4(2): 46-49.
4. Souza EFM, Poça JJG, Ferreira TCR, Pinheiro MC (2020) ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE MENINGITE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉMPA EM UM PERÍODO DE 10 ANOS (2010 A 2019). Revista de Patologia do Tocantins, 10(4): 11-17.
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de vigilância em saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.
6. Silva AFT, Valente FS, et al. Estudo epidemiológico sobre meningite bacteriana no Brasil no período entre 2009 a 2018 / Epidemiological study of bacterial meningitis cases in Brazil between 2009 and 2018. Rev Med (São Paulo). 2021 maio-jun.;100(3):220-8.
7. Cruz, J. V. N. S., dos Santos Nascimento, M., de Aragão Oliveira, T. A. M., Nunes, I. R. S., de Souza, L. G., & de Souza Andrade Filho, A. (2020). Perfil epidemiológico das meningites virais no estado da Bahia entre 2007 e 2018. Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria, 24(1). <https://revneuropsiq.com.br/rbnp/article/view/590/199>.
8. AZEVEDO, G. F. et al. Dados epidemiológicos sobre mortalidade causada por meningite (CID 10, G00), Brasil, 2011-2016. Rev. Saúde Multidiscip., Barcelona, v. 6, p. 1-7, 2019;
9. Rambo M., Gouveia N. C. Análise quantitativa dos óbitos devido à meningite nos anos de 2012 a 2022 no estado do Paraná. Research, Society and Development, v. 12, n. 6, e21912642242, 2023.
10. Ministério da Saúde. Portaria nº 217, de 1º de março de 2023. Diário Oficial da União. Edição 42, seção 1, pág. 63
11. Ministério da Saúde. Portaria n 204, de 17 de fevereiro de 2016. (2016). Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 23(1), 23-24.

12. Silva HCG, Mezarobba N. Meningite no Brasil em 2015: O panorama da atualidade. *Arq Catarin Med* 2018 Jan/Mar; 47(1): 34-46.
13. SILVA, A. P.; DUARTE, T. S. LINO, A. C. L.; SILVA, M. W. L. A.; MAIA, Fernando Luiz de Andrade; SILVA, J. C.; CABRAL, A. B. Meningite no Brasil: análise de aspectos epidemiológicos durante 10 anos. *Revista Saúde (Sta. Maria)*. 2023; 49.
14. JUNIOR JDT, et al. Retrato da epidemiologia da meningite no Estado do Pará entre 2015 e 2018. *Brazilian Journal of Health Review*, 2020; 3(4): 10755-10770.
15. MORAES GFQ, Galdino MAO, Teixeira AP de C. Impacto da meningite entre os anos de 2010 a 2020 no Brasil: um estudo documental. *cmbio [Internet]*. 29º de dezembro de 2022 21(3):505-13.
16. NUNES, A. L. S. et al. Perfil epidemiológico das meningites no estado do Pará, de 2010 a 2020. *Revista Eletrônica Acervo e Saúde*, 2022. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/10539>. Acesso em: 2 de mar 2024.
17. MACEDO JUNIOR, A. M., Nicoletti, G. P., & dos SANTOS, E. C. G. (2021). Meningite: breve análise sobre o perfil epidemiológico no Brasil-Br, nos anos de 2018 e 2019. *International Journal of Development Research*, 11 (01), 43751-43756.
18. FRASSON, L. R., SARAIVA, L., MOTTECY, N. M., BASSO, S. R., ONEDA, R. M., & BASSANI, C. (2021). Perfil epidemiológico da meningite bacteriana no estado do Rio Grande do Sul. *Revista Ciência & Humanização do Hospital de Clínicas de Passo Fundo*, 1(2), 96-110.
19. AGUIAR TS, et al. Perfil epidemiológico da meningite no Brasil, com base nos dados provenientes do DataSUS nos anos de 2020 e 2021. *Research, Society and Development*, 2022; 11(3): e50811327016-e50811327016
20. DONALISIO, M. R. C.; KEMP, B.; ROCHA, M. M. M; RAMALHEIRA, R. M. F. Letalidade na epidemiologia da doença meningocócica: estudo na região de Campinas, SP, 1993 a 1998. *Rev. Saúde Pública, São Paulo*, v. 34, n. 6, Dez. 2000. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/rsp/a/kD7FgNYP3yggKpsKzmD7m7B/abstract/?lang=pt>>. Acesso em 13 mar. 2024.

21. ROLLER , L. de F.; CARVALHO , G. L. de; REGO, G. C.; OLIVEIRA , F. A. de; MALDANER , L. B.; OLIVEIRA , M. C. P. D.; OLIVEIRA , M. L. de; SANTANA , V. S. N. M.; FERNANDES, M. A.; MEIRA , F. A. de F.; FARIA , G. P. de; ALMEIDA , J. V. G. O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA MENINGITE NO ESTADO DE GOIÁS ENTRE 2010 E 2020. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences* , [S. l.], v. 5, n. 5, p. 4769–4778, 2023. DOI: 10.36557/2674-8169.2023v5n5p4769-4778. Disponível em: <https://bjih.s.emnuvens.com.br/bjih/article/view/1037>. Acesso em: 15 mar. 2024.
22. FERREIRA, R. A. L. .; OLIVEIRA, G. B. de . Epidemiological aspects of meningitis in the state of Paraná – Brazil. *Research, Society and Development*, [S. l.], v. 11, n. 13, p. e453111335701, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i13.35701. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/35701>. Acesso em: 15 mar. 2024.
23. SOUZA, DL. PRESTES, GV. ESTUDO DE PREVALÊNCIA DOS CASOS DE MENINGITE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO. Monografia (Graduação em Enfermagem). Faculdade de Enfermagem, Universidade Federal do Pará. Pará, P. 54. 2011. Acessível em: <https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/1384>.
24. Moraes, A. T. N. de, Camila Moraes Dos Anjos, Dulce Quadros Pereira, Luane Vanzeler Monteiro, Maria Janaina De Souza Maciel, Yasmin De Fátima Brito De Oliveira Moraes, & Anderson Lineu Siqueira Dos Santos. (2024). PERFIL DOS CASOS DE MENINGITE NA REGIÃO NORTE NO PERÍODO DE 2017 A 2022. *Revista Multidisciplinar Do Nordeste Mineiro*, 3(3). <https://doi.org/10.61164/rmnm.v3i3.2209>.
25. SILVA, A. C. B. da; RODRIGUES, E. L. da C.; TRINDADE, E. L. da. Avaliação dos casos de meningite por definição do agente etiológico no estado do Pará entre os anos de 2010 a 2019 / Evaluation of meningitis cases by definition of the etiological agent in the state of Pará between 2010 and 2019. *Brazilian Journal of*

- Health Review, [S. l.], v. 3, n. 4, p. 7729–7736, 2020. DOI: 10.34119/bjhrv3n4-043.
26. Brasil M da S. Calendário Nacional de Vacinação. 2024. [Citado em 12 de Março de 2024]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/calendario>.
27. Hirose TE, Maluf EMCP, Rodrigues CO. Pneumococcal meningitis: epidemiological profile pre- and post-introduction of the pneumococcal 10-valent conjugate vaccine. *J. Pediatr. (Rio J.)* 2015; 91 (2): 130 -135. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jped.2014.07.002>.
28. Silva AFT da, Valente F de S, Sousa LD de, Cardoso PNM, Silva MA da, Santos DR dos. Estudo epidemiológico sobre meningite bacteriana no Brasil no período entre 2009 a 2018. *Rev. Med. (São Paulo)* [Internet]. 2º de agosto de 2021 [citado 15º de março de 2024]; 100(3):220-8. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revistadc/article/view/171748>.
29. Pereira, . J. R. G. ., Silva, S. C. da ., & Dias, M. O. M. . (2023). PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE MENINGITE NO ESTADO DO CEARÁ NO PERÍODO DE 2010 A 2019. *Revista Multidisciplinar Em Saúde*, 4(3), 36–41. <https://doi.org/10.51161/conais2023/22951>
30. Matos AC, Fecury AA, Oliveira E, Dendasck, CV, Dias CAGM. Número de casos confirmados de meningite no Brasil no período de 2011 a 2015. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*, 5(5), 121-130, 2020.
31. Felipe Mendes K, Rocha CM, Gonçalves Cherain LG, Georges J. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA MENINGITE NO PARANÁ: UM ESTUDO ECOLÓGICO. *Cadernos ESP* [Internet]. 13º de junho de 2022 [citado 15º de abril de 2024];16(2):40-6. Disponível em: <https://cadernos.esp.ce.gov.br/index.php/cadernos/article/view/801>
-

¹(Acadêmico de Medicina pela Universidade Federal do Pará – UFPA);

² (Acadêmico de Medicina pela Universidade Federal do Pará – UFPA);

³ (Acadêmico de Medicina pela Universidade Federal do Pará – UFPA);

⁴ (Médico graduado pela Universidade Federal do Pará – UFPA);

⁵ (Acadêmico de Medicina pela Universidade Federal do Pará – UFPA);

⁶ (Médico graduado pela Universidade Federal do Pará – UFPA (1994), título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e Mestrado em Doenças Tropicais pelo Núcleo de Medicina Tropical da UFPA (2008).
Título de especialista em Infectologia pela Sociedade Brasileira de Infectologia. Professor assistente do Internato de Medicina de Família e Comunidade da UFPA e do Módulo de Interação em Saúde na Comunidade do Centro Universitário do Pará – Cesupa. Supervisor do programa de residência Médica de Medicina de Família e Comunidade da UFPA/HUJBB (PRMMFC)

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

